

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ADONIS S. BESA

Assistant Professor IV

Sultan Kudarat State University

adonisbesa@sksu.edu.ph

“LIHIM NG ISANG UNIPORME”

Isa lamang siyang estudyante, karaniwan at misteryoso
Pilit niyang itinatago ang nakakubling mga anyo
Maglalakad sya ng tuwid, direktso sa himpapawid
Yari nya ang pintig ng mga pusong napapa-ibig

Sa kanyang pagsibol mata sa kanya'y nakahabol
Bibig ng mga makikitid na utak, sa kanya'y tumatahol
Yari nga nya ang kislap sing ganda ng mga ginto
Na sa karamihang nilalang ay tuluyang nag papahinto

Ngunit lingid sa ating kaalaman
Sya palay may madilim na pamamaraan
Silakbo ng pangangailangan ang naka pinta sa nakaraan

Kahit anung puti ng uniporme lubusan nya'ng di maitatangi
Sa pagpatak ng gabi sya'y maghuhubag ng haligi
Ni isang saplot ng kahihyan wala sya'ng maititira
Tanging luha lang ng pagtitiis ang maaring makapag sasara

At sa pagsapit ng umaga sya'y mag susuot ng wasak na katauhan
Respeto sa sarili'y tuluyang napunit, ngunit pilit paring inaasahan
Sa muling pag pasok sa paaralan, noo'y muling itataas
Tunay nga syang kahanga hanga, magaling at mataas

At sa dulo ng laban, katawa'y tuluyan ng na naibigay
Kapalit ng limang daan, hubot huba't ang pag aalay
Sa bawat sensasyong nadarama, mapusok ang pagpapahalay
Katulad ng dumi sa katawan, sa likod ang uniporme nakaratay.